

HC-05 BLUETOOTH MODULI KO'RINISHI VA ISHLASH JARAYONI

M.R.Ochilov

S.R.Ochilova

Muhammad al- Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li

Master's degree in computer science and programming technologies, National

University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

maqsudu32@gmail.com

Akhmatova Durdona

5th degree student of Tashkent pediatric medical institute

septolede@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10616926>

Bluetooth protokoli qisqa masofalarga tez ma'lumotlarni uzatish uchun zarur. Ammo ko'pincha u mikrokontrollerni yaqin masofadan boshqarish uchun loyihalarda qo'llaniladi. Shunga ko'ra, agar apparat komponenti smartfondagi ilova bilan to'ldirilgan bo'lsa, xuddi shunday aqlli uylarni qurish qulay bo'ladi.

Bluetooth texnologiyasi to'g'ridan-to'g'ri ko'rishni talab qilmasdan, bir-biriga yaqin joylashgan ikkita qurilma o'rtasida ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi. Bluetooth texnologiyasi keng polosali shovqinlarga yaxshi qarshilik ko'rsatadi, bu bir joyda joylashgan bir nechta qurilmalarni bir vaqtning o'zida bir-biriga aralashmasdan muloqot qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiya telefonlar, planshetlar va noutbuklarda keng qo'llaniladi.

1- rasm.HC - 06 Bluetooth moduli.

Arduino uchun bluetooth moduli boshqa MKlar uchun standart qo'shimchalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

Dasturiy ta'minotni yozish yoki tayyor kutubxonalardan foydalanishni boshlash uchun muhandis bluetooth protokoli texnologiyasini o'rganishi shart emas.

Umumiy foydalanish qulayligi. Quvvatni taqsimlash uchun siz alohida taxtani lehimlashingiz shart emas, shunchaki qurilmani pinlar orqali allaqachon tugagan MK ga ulaniladi.

Kutubxonalarining keng tanlovi. Arduinoning kirish chegarasi past bo'lganligi sababli, uning barcha modullari uchun turli maqsadlar uchun ko'p sonli kutubxonalarni topish mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ularning katta qismi foydasiz, chunki ular ishlamaydi yoki juda yomon ishlaydi. Shu sababli, ko'p holatlarda, boshqa bironing dasturiy ta'minotini o'zgartirish eng yaxshi yechim emas va o'zingizni yozishingiz ancha oson.

Arduino bluetooth RC avtomobilining ko'lami juda katta va faqat sizning tasavvuringiz bilan cheklangan. Bunday manipulyatsiyalardan so'ng minigarnituralar simsiz rejimda ishlatilishi

mumkin va simlarning chalkash yoki egilishi bilan bog'liq muammo yo'qoladi. Kompyuterdan masofaga qarab siz ulanmoqchi bo'lgan qurilmalar mavjud yoki bo'lishi mumkin, tegishli diapazonga ega adaptarni tanlanadi. Adapter qurilmalar bilan aloqa o'rnatishi mumkin bo'lgan maksimal masofa to'g'ridan-to'g'ri u qo'llab-quvvatlaydigan Bluetooth protokoli versiyasiga bog'liq. Bluetooth protokolining bosqichma-bosqich rivojlanishi va takomillashtirilishi bilan ushbu texnologiyani ishlab chiquvchisi yangi va yaxshiroq versiyalarni chiqarishda davom etmoqda.

Bosilgan elektron platada qurilmaning uchlarida bir nechta lehim kontaktlari mavjud. Lekin siz simlarni qurilmaning kontaktlariga to'g'ridan-to'g'ri ulamasligingiz kerak, chunki taxtda qurilmaning o'lchamlarini imkon qadar ixcham tarzda tizimingizga siqib chiqarish imkonini beruvchi maxsus texnologiya qo'llaniladi. 2-rasmda Arduino va Bluetooth modulini bog'lash holati ko'rsatilgan.

2- rasm. Bluetooth va Arduino.

Pinout HC-05 va HC-06

Plata pinlari quyidagi 1- jadvalda ko'rsatilgandek javobgardir:

1-jadval. Plata pinlari.

Pin	Ma'nosi
EN	modulni yoqish/o'chirish
VCC	quvvat manbai +5V
GND	Maydon
TXD,RXD	Kontroller bilan aloqa qilish uchun UART interfeysi
STATE	holat ko'rsatkichi
KEY	AT buyruq rejimiga kirish uchun oyoq

Bunday bluetooth modulining shaxsiy kompyuter va turli loyihalar uchun qanday xususiyatlarga ega ekanligini batafsil ko'rib chiqaylik. Ishlab chiquvchilarning o'zlari HC-05 da tijorat standartiga bardosh berganliklarini da'vo qilmoqdalar. Shunga ko'ra, smartfon yoki kompyuterdagi maxsus dastur qurilmani boshqarish uchun yetarli bo'ladi, bu sizga sensoridan ma'lumotlarni yuborish va qabul qilish imkonini beradi. Biroq, qo'llash sohasida cheklov mavjud, chunki barqaror signal, kuchaytirgichlardan foydalanmasdan, chipdan atigi 9 metr masofada tutilishi mumkin. Yodda tutingki, bu xom raqamlar bo'lib, ular to'lqinlar yo'lidagi

to'siqlarni hisobga olmaydi. HC chiplarining o'zi SPP ni qo'llab-quvvatlaydigan har qanday adapterga to'liq mos keladi. Qurilma taxtasining o'zida ilonga o'xshash yo'l shaklida yuqori qatlamga lehimlangan kichik antenna mavjud. Qurilmaning texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Faol radiochastotalar 2,4-2,48 GGrS oralig'ida.
2. Kanal moslashtirilgan kommutatsiya uchun moslashtirilgan.
3. Shartli aloqa diapazoni 10 metrni tashkil qiladi, ammo bu ko'rsatkich to'siqlar va shovqinlarni hisobga olmaydi.
4. Axborot almashinuvining maksimal tezligi 115300 bodni tashkil qiladi.
5. Siz chipni -40 dan +85 daraja harorat oralig'ida saqlashingiz mumkin, lekin uni -20 dan +70 gacha ishlatishingiz mumkin.
6. Ishlash uchun sizga 3,3 V kuchlanish kerak bo'ladi, biz buni quyida ko'rib chiqamiz.

Modulni yetarlicha mahkam o'rnatish kerak, buning uchun standart MK yoki vilka ulagichlarini ishlatadigan maxsus taxtalar mos keladi. Lekin siz hc seriyali qurilmalar uchun alohida taxtani ham sotib olishingiz mumkin yoki elektron platalarni loyihalash va yaratish ko'nikmalariga ega bo'lsangiz, ularni o'zingiz qilishingiz mumkin. Bunday qurilmada simlarni ulash uchun ulagich / maxsus teshiklar, shuningdek, oqim oqimi yoki qurilma ishlayotganligini aniqlashga yordam beradigan LEDlar bo'lishi kerak. Boshqa narsalar qatorida, sizning xohishingizga ko'ra stabilizatorlar, proshivka va interfeys konvertorlarini qayta o'rnatish uchun maxsus kalit kerak. Birinchi marta ulanayotganda, unumdorligini tekshirish muhim, buning uchun smartfon yoki shaxsiy kompyuter mos keladi. Modulga oqimni qo'llaniladi va uni tegishli qurilmalar bilan skanerlanadi.

References:

1. [Arduino Software Release Notes](#). Дата обращения: 28 января 2011. [Архивировано](#) 16 ноября 2012 года.
2. [Минимальная Arduino своими руками. habr.com](#). Дата обращения: 1 ноября 2020. [Архивировано](#) 8 ноября 2020 года.
3. [Как программируют Arduino](#) (рус.). Журнал «Код»: программирование без снобизма (3 марта 2020). Дата обращения: 1 ноября 2020. [Архивировано](#) 6 ноября 2020 года.
4. [Мигающий светодиод на Arduino](#). ledjournal.info. Дата обращения: 21 мая 2016. [Архивировано](#) 29 мая 2016 года.
5. [Официальная линейка изделий под маркой Ардуино](#). Дата обращения: 29 сентября 2014. [Архивировано](#) 26 января 2021 года.
6. [LGPL Архивная копия](#) от 20 августа 2017 на [Wayback Machine](#) — arduino core, libraries.